

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

- will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level - T .: - "Uzbekistan" - 2018 b-346.)
4. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.: - "Ўзбекистон", 2018 й-Б-342-343. (Shavkat Mirziyoyev: We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level - T .: - "Uzbekistan" - 2018 b-342-343.)
 5. IV Аёллар ҳолати буйича Жаҳон Конференцияси Ҳаракатлар дастури, 113 банди. (IV World Conference on the Status of Women Action Plan, Article 113.)
 6. Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси 3 боб, 2 қисм, 14-модда. (Family Code of the Republic of Uzbekistan Chapter 3, Part 2, Article 14.)
 7. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-моддаси. (Article 18 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.)
 8. Алишер Навоий: қомусий луғат. 1 – 2-жилдлар / Масъул муҳаррир Ш.Сиројиддинов. – Тошкент: Шарқ, 2016. (Alisher Navoi: encyclopedic dictionary. Volumes 1 - 2 / Responsible editor Sh.Sirojiddinov. - Tashkent: Sharq, 2016.)
 9. Алишер Навоий. Ҳикматлар. – Тошкент, 2006.(Alisher Navoi. Proverbs. - Tashkent, 2006.)
 10. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. Мезон улавзон. Тарихи анбиё ва ҳукамо. Тарихи мулуки Ажам. Арбаъин. Сирож ул-муслимин. Муножот. Рисолаи тийр андохтан. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2000. Т.16. (Alisher Navoi. Muhokamat ul-lug'atayn. Mezon ulavzon. Historical prophet and ruler Alisher Navoi. Hayrat ul-abror. МАТ. 20 volumes. - Tashkent: Fan, 1991. Т.7.о. Historical property Ajam. Arba'in. Siroj ul-muslimin. Munojot. Risolai tiyr andoxtan. МАТ. 20 volumes. - Tashkent: Fan, 2000. Т.16.)
 11. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1991. Т.7. (Alisher Navoi. Hayrat ul-abror. МАТ. 20 volumes. - Tashkent: Fan, 1991. Т.7.)
 12. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб, Муншаот, Вақфия. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1998. Т.14. (Alisher Navoi. Mahbub ul-qulub, Munshaot, Vaqfiya. МАТ. 20 volumes. - Tashkent: Fan, 1998. Т.14.)

**F.N. Shirinova,
Z.S. Kosimova,**
Katta o'gituvchi, TATU

**IX-XII ASRLARDA O'ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOY, SIYOSIY-IQTISODIY
HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA
QO'SHGAN ULKAN HISSASI**

For citation: F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova, UZBEK STATEHOOD IN IX-XII CENTURIES. SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC LIFE. THE CONTRIBUTION OF OUR GREAT ANCESTORS TO THE DEVELOPMENT OF THE WORLD CIVILIZATION. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.273-280

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758565>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola mualliflari IX-XII asrlarda O'rta Osiyoda davlatchilikning O'ziga xos xususiyatlarini ochib bergan. Ayniqsa Somoniylar davrida davlat siyosiy boshqaruvi hozirgi davrgacha o'z ahamiyatini yo'qotmaganligini ko'rsatib berilgan. Shu davrdagi davlatlarning siyosiy, iqtisodiy, madaniy taraqqiyotini solishtirish imkoniyati berilgan. Birinchi renessans davri allomalari Ibn Sino, Beruniy, Farobiy, Xorazmiy kabi mutafakkirlar hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar berilgan. Aloqa sohasini rivojlanishi ahamiyati xam ko'rsatilgan. Bu maqola yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ahamiyati katta. Yangi O'zbekistondagi Uchinchi Rennessansga yoshlarni o'z xissalarini qo'shishiga zamin tayyorlaydi.

Kalit so'zlar: islohot; dargoh; devon; iqto; ilokxon; vazir; renessans; hadis; so'fiylik; pochta xizmati; ilmiy aloqalar.

**Ф.Н. Ширина,
З.С.Косимова,**
старший преподаватель, ТУИТ

**УЗБЕКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В IX-XII ВВ. СОЦИАЛЬНАЯ,
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ВКЛАД ВЕЛИКИХ НАШИХ
ПРЕДКОВ В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ**

АННОТАЦИЯ

Авторы данной статьи раскрывают особенности развития государственности в Средней Азии в IX-XII веках. Особенно подчеркивается политическое управление в саманидский период, когда их господство не утратило своей актуальности. Также в статье проводится анализ политического, экономического и культурного развития стран этого периода и даны

сведения о жизни и творчестве первых ученых эпохи Первого Ренессанса, таких как Ибн Сино, Беруни, Фароби, Хорезми. Также подчеркнута важность развития сферы связи в данный период. Эта статья также отражает основные принципы воспитания молодежи в духе патриотизма, и готовит почву для того, чтобы молодежь могла внести свой вклад в Третий Ренессанс в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: реформа; даргох; диван; икта; илекхан; министр; Ренессанс; хадис; Суфизм; почтовая служба; научные отношения.

F.N. Shirinova,
Z.S. Kosimova,
senior lecturer, TUIT

UZBEK STATEHOOD IN IX-XII CENTURIES. SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC LIFE. THE CONTRIBUTION OF OUR GREAT ANCESTORS TO THE DEVELOPMENT OF THE WORLD CIVILIZATION

ABSTRACT

The authors of this article reveal the features of the development of statehood in Central Asia in the IX-XII centuries. Particularly emphasized the political administration in the Samanid period, when their domination did not lose its relevance. The article also analyzes the political, economic and cultural development of the countries of this period and provides information about the life and work of the first scientists of the First Renaissance, such as Ibn Sino, Beruni, Farobi, Khorezmi. Was also emphasized. the importance of developing the communications sector in this period. This article also reflects the basic principles of educating youth in the spirit of patriotism, and sets the stage for youth to contribute to the Third Renaissance in New Uzbekistan.

Index Terms: reform; dargokh; divan; ikta; ilekhan; minister; Renaissance; hadith; Sufism; postal service; scientific relationship.

1. Dolzarbligi

O'zbekistonning davlat mustaqilligi xalqimizning uzoq yillar davomida olib borgan og'ir va mashaqqatli kurashining natijasidir. Vatanimiz tarixi, mustaqillik xalqimizga nihoyatta qimmatga tushganidan, bu yo'lda katta qurbonlar berilganligidan guvohlik beradi. O'zbekiston hududida istiqomat qilayotgan xalqlarning tarixi qadim o'tmishga borib taqaladi. Bu qadimiy va tabarruk zaminda buyuk allomalar, fozilu fuzalolar, siyosatchilar, buyuk sarkardalar yashab o'tganlar. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu yerda yaratilgan, sayqal topgan. Ota-bobolarimizning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribalari, diniy, axloqiy, ilmiy qarashlarini sinchiklab o'rganish, ulardan O'zbekiston mustaqilligini mustahkamlash, mamlakatimizni buyuk davlatlar qatoriga ko'tarishda, xalq farovonligini yuksaltirishda foydalanish muqaddas vazifadir. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "...Yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o'rgatish, bu yonalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish muhimligi ta'kidlandi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar-tarixiylik, qiyosiy mantiqiy tahlil, ketma ketlik, xolislik tamoillari asosida yozilgan bo'lib, unda IX-XII asrlarda O'rta Osiyoda davlatchilikning rivojlanishi, ilm-fanni taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan allomalar hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar berilgan. VII asr oxiri va IX asr boshlarida arab xalifaligining siyosiy tang ahvolga tushib qolishligi O'rta Osiyoda mustaqil davlatlarning tashkil topishiga qulay sharoitlar yaratdi. Bu maqolada mustaqil bo'lib chiqqan davlatlar Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar va Xorazmshoxlar davlatlaridagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotni solishtirish imkoniyati bor.

Bu davr tarixi, madaniyati xalqimizning bosib o'tgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz va urf odatlarimiz xaqida chuqur ma'lumot beradi. Olimlar, tadqiqotchilar bu davr haqida ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'z asarlarida bu davrga alohida e'tibor qaratib, bu

davrda ilm fan taraqqiyotining sabablarini ko'rsatib berganlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Miziyoyev ham o'z ma'ruzalarida yoshlarni bu davr tarixini o'rganishiga e'tibor qaratganlar. Tarixchi olimlardan A.G. Abdunabiev o'z kitoblarida ko'rilayotgan mavzuga doir eng qimmatli fikrlar keltirganlar.

3. Tadqiqot natijalari:

Tohiriylar va Somoniylar davlatining tashkil topishi.

IX asr boshlariga kelib Arab xalifaligida yuzaga kelgan bo'hronli vaziyat, siyosiy tanglik, Xuroson va Movarounnahrda kechayotgan ziddiyatli jarayonlar, eng muhimi, bu hududda yuz bergan Rofe ibn Lays qo'zg'oloni (806-810) mazkur o'lka xalqlari uchun xalifalik tobeligidan qutilish, yurt mustaqilligini qo'lga kiritish yo'lida qulay imkoniyatlarni vujudga keltirgandi. Xususan, mashhur xalifa Xorun ar-Rashid (786-809) vafotidan so'ng xalifalik taxtini egallash uchun uning o'g'illari – Amin va Ma'mun o'rtasida keskin kurash boshlangan edi. Bir necha yilga cho'zilgan bu siyosiy mojaro nafaqat xalifalik markazini tang ahvolga solib qolmasdan, balki unga tobe bo'lgan hududlardagi voqealar rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Ma'munga xizmat qilgan xurosonlik Tohir ibn Husayn (Hirot viloyatining Bushang shahridan) qo'shini Aminga qarshi kurashib, 813-yilda Bag'dodni egallab, xalifalik taxtiga ko'tariladi. Xalifalikda Tohir ibn Husayn katta hurmat-e'tiborga loyiq nufuzli kishi bo'lib qoldi. 821-yilda u Xurosonning noibi etib tayinlandi. Movarounnahr ham Xuroson noibliki tarkibiga kirar edi. Tohir o'z qo'l ostidagi keng viloyatlarni mustaqil davlatga aylantirish uchun ochiqdan-ochiq harakat qilib, noiblikka tayinlangan kundan bir yil o'tar-o'tmas, jome' masjidida juma namozida o'qiladigan xutbadan xalifa nomini chiqarib tashlashga buyruq berdi. Bu o'sha davr uchun xalifaga qarshi ko'tarilgan isyon bilan teng edi. Bu voqeadan ko'p vaqt o'tmay Tohir ibn Husayn to'satdan (822-yilda) vafot etdi.

Tohirning o'limi haqida mish-mishlar tarqalgani uchun xalifa uning o'rniga navbatma-navbat o'g'illari Talxa ibn Tohir (822-830) va Abdulloh ibn Tohir (830-844)ni Xuroson noibi qilib qo'yadi. Shu bilan Xuroson va Movarounnahrda yangi Tohiriylar sulolasi hukmronligi boshlanadi. Abdullohning noibliki davrida (830-844) Xuroson xalifaga rasman tobe bo'lsa-da, amalda mustaqil davlatga aylanib, poytaxt Marvdan Nishopurga ko'chirildi.

Tohiriy hukmdorlar, ayniqsa, so'nggi hukmdorlar: Tohir ibn Abdulloh (844-862), Muhammad ibn Tohir (862-873) davrida oddiy xalq ahvoli ancha og'irlashadi. Ular haddan ziyod o'lpon va soliqlar to'lashga majbur etiladi. Jumladan, birgina 844-yilda ulardan olinadigan soliq miqdori 48 mln. dirhamni tashkil etgan. Bu holatlar tohiriylarga qarshi xalq g'alayonlarini kuchayishiga sabab boigan. IX asrning 60-yillaridan e'tiboran Tohiriy hukmdorlariga qarshi xalq harakatlari yanada kuchaydi. Bu harakatlarga g'oziyalar boshchilik qildilar ("g'oziyalar" asosan ko'chmanchi qabilalar hujumini bartaraf qilish maqsadida kambag'al hunarmandlar va yersiz ziroatchilardan tashkil topgan qurolli qo'shin edi). Ularning harakatini aka-uka Yoqub va Amir ibn Lays boshqardi. Ular dastlab Seyistonda hokimiyatni qoiga olgach, 873-yilda Tohiriylarning qo'shinlariga katta zarba berib, Xuroson poytaxti Nishopurni egalladilar. Shu davrdan e'tiboran tohiriylar sulolasi barham topdi.

Movarounnahrda Arab xalifaligi hukmronligidan so'ng dastlabki mustaqil davlat Somoniylar davlati hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek, xalifa Ma'mun o'ziga sodiqlik bilan xizmat qilgan mahalliy hukmdorlarga bir qator huquqlar bergan edi. Bunday huquqlar mahalliy hukmdor Somonxudot nabiralariga ham beriladi. Ulardan Nuhga Samarqandni, Ahmadga Farg'onani, Yahyoga Shosh va Ustrushonani boshqarish huquqlari berilgan edi. IX asr o'rtalariga kelib Ahmad va uning katta o'g'li Nasr Somoniylar Movarounnahrning katta qismini birlashtirishga muvaffaq bo'ldi va Samarqandni poytaxt deb e'lon qiladi. Nasr Somoniy (865-888) davrida Movarounnahr mavqeyi ancha kuchaydi. IX asrning oxirgi choragida Movarounnahrning deyarli barcha viloyatlari somoniylar tasarrufiga o'tadi. Nasr butun Movarounnahrning hukmdoriga aylanadi. U kumush dirham zarb etadi.

873-yilda Tohiriylar taxtdan ag'darilgach, uning tarkibiga kirgan Buxoro ham Somoniylar tasarrufiga o'tadi. Nasr ukasi Ismoilni Buxoroga noib etib tayinlaydi (874) va Movarounnahr to'liq Somoniylar qo'lga o'tadi. Keyinchalik ikki aka-uka o'rtasidagi kelishmovchiliklar sababli 888-yilda

urush kelib chiqib, bu urushda Ismoil Somoniy g'olib chiqib, 892-yildan boshlab esa Ismoil Somoniy Movarounnahrning yagona hukmdori bo'lib qoladi.

Ismoil Somoniy o'z davrining qobiliyatli, serg'ayrat va zukko davlat arbobi bo'lib, Movarounnahr hududida yirik markazlashgan davlatga asos soldi. U o'z davlatiga doimo xavf solib turgan ko'chmanchilar ustiga 893-yilda qo'shin tortdi, Tarozi shahrini egallab, shimoldan bo'ladigan hujumlarga barham berdi. Kuchayib borayotgan va mustaqillikka intilayotgan Ismoil Somoniy siyosati Arab xalifaligini tashvishga solayotgan edi. Shu bois xalifa Mu'tazid Somoniy bilan Xuroson noibi Amr ibn Laysni to'qnashtirib, o'z maqsadiga erishmoqchi bo'ldi. 900- yilda Ismoil hal qiluvchi jangda Amr ibn Laysni engib, Xurosonni ham o'ziga qo'shib oldi. Natijada, xalifa Somoniy davlatini tan olib, unga hukmdorlik yorlig'ini yuborishga majbur bo'ldi. Ana shu tariqa IX asr oxirlarida Movarounnahr Arab xalifaligi hukmronligidan xalos bo'ldi.

Somoniy davlati muayyan tarixiy bosqichlarda ijtimoiy-siyosiy va boshqa sohalarda qanchalik yuksalish, muhim o'zgarish jarayonlarini boshdan kechirmasin, biroq keyinchalik asta-sekin tushkunlik, parokandalik sari yuz tutgan. X asrning ikkinchi yarmidan boshlab, xususan keyingi Somoniy hukmdorlar: Abdumalik ibn Nuh (954-961), Mansur ibn Abdumalik (961-976), Nuh ibn Mansur (976-997), Mansur ibn Nuh (997-999), Abdumalik ibn Mansur (999-1000) davrida mamlakatda ham mahalliy hukmdorlar, amaldorlar o'rtasida, ham hukmdor sulola vakillari o'rtasida o'zaro ichki nizolar, ziddiyatlar to'xtovsiz kuchayib bordi. Natijada Somoniylar davlati inqirozga uchrab, Movarounnahr va Xurosondagi Somoniylarga tegishli boigan hududlar Qoraxoniylar va G'aznaviylar tomonidan bolib olinadi.

Somoniy davlatida boshqaruvi va xo'jalik tizimi

Somoniy davlati tepasida amir turgan. Amirlikning ma'muriy tizimi quyidagicha bo'lgan: dargoh (amir saroyi) va devon (davlat idorasi). Saroydagi eng ulug' mansabdor – xojibi buzurg (ulug' xojib) bo'lib, unga saroy ahliga ko'z-quloq bo'lib turish vazifasi yuklatilgan edi. Undan keyin sohibi haros (saroy soqchilari boshlig'i) turgan. Amiri haros oliy hukmdor farmonlarini ijro etgan. Dargohning xo'jalik ishlari bilan vakil shug'ullangan. Davlat boshqaruvi Buxoro Registoni atrofida joylashgan unta devon qo'lida bo'lgan. Devoni vazir yoki xojayi kalon barcha ma'muriy, siyosiy na xo'jalik muassasalarini nazorat qilgan. Vazir barcha harbiy kuchlarni ham boshqargan.

Somoniy davrida quyidagi devonlar bo'lgan:

1. Devoni mustavfiy – moliyaviy ishlar devoni, uni xazinachi boshqargan.
2. Devoni amid – elchilik va muhim davlat ishlarini boshqargan. U devoni rasoyil, devoni insho ham deyilgan.
3. Devoni sohibushrot – sipohiylarni va shox saroyini moddiy jihatdan ta'minlagan yiliga to'rt marta lashkar sipohiylariga maosh berilgan.
4. Devoni sohibbarid – davlat elchilari va viloyat hokimlari ustidan maxfiy nazorat ishlarini boshqargan.
5. Devoni muxtasib – bozorlarda tarozu va narh-navoni, keyinchalik aholi tomonidan shariat qonun-qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilib turuvchi muassasa.
6. Devoni mushrif (nazorat qiluvchi) – xazina kirim-chiqimi va boshqa muhim davlat ishlarini nazorat qilgan.
7. Devoni qozi.
8. Devoni ziyo.
9. Devoni mamlakati xos (davlat mulklarini boshqargan).
10. Devoni vaqf mavjud bo'lgan.

Barcha devonlarning viloyat va shaharlarda bo'limlari bo'lib, hokimlarga bo'ysungan. Faqat devoni barid muassasalari markaziy davlatga bo'ysungan. Shaharlar maxsus raislar tomonidan boshqarilgan. Amaldorlar orasida ruhoniylarning nufuzi yuqori bo'lib, ular Shayxulislomga itoat qilganlar.

Somoniy davlati qo'shinlari muntazam va mahalliy hokimlar qo'lidagi ixtiyoriy yo'llangan lashkardan tashkil topgan edi. Somoniylarda sud ishlari shariat qonun-qoidalariga asoslangan edi. Sud ishlari qozilik devoni tomonidan boshqarilgan. Sud jarayoni qozikalon, qozilar, mufti, raislar tarafidan amalga oshirilgan. Og'ir jinoyat qilganlar o'limga yoki uzoq muddat qamoq jazosiga

mahkum etilgan.

Davlat xizmatchilari (amaldorlar) boy dehqonlar (yirik yer egalari)dan tayinlangan. Bunda ular yuqori tabaqadan bo'lishlaridan qat'i nazar, bilimdon, ma'rifatli kishilar bo'lishlari shart edi. Amaldorlar arab va fors tillarini, shariat qoidalari (qonunlari)ni yaxshi bilishlari talab qilingan. Shuningdek, ular dunyoviy bilimlardan ham yaxshi xabardor bo'lishlari ko'zda tutilgan.

X asrlarda xo'jalikning barcha sohalari rivojlana boshladi. Jumladan, konchilik nihoyat darajada taraqqiy etdi. Temir, mis, qo'rqoshin, oltin, kumush, feruza va boshqa qimmatbaho toshlar qazib olindi. Xatto Farg'onada toshko'mir va neft topib ishlatilgan. Bu davrda mamlakatda bir tomondan dehqonchilik ikkinchi tomondan hunarmandchilikning rivojlanishi ichki va tashqi savdoning kuchayishiga olib keldi.

X asrda tashqi savdo muomalasida sarroflik cheklaridan keng foydalanilgan. Ichki bozorda "fals" deb atalgan mis chaqa, savdo sotiqda esa kumush tanga-dirhamlar ishlatilgan. Somoniylar "ismoiliy", "muhammadiy", "qitrifiy" nomlari bilan bir necha kumush dirhamlar chiqarganlar. Somoniylar davlati yer egaligiga asoslanganligi tufayli undagi mulkiy bo'linish ham turli xil shakllarga ega bo'lgan. Bular quyidagilardir:

1. Mulki sultoniy – sulton (amir)ga tegishli yerlar. Undan tushadigan daromadlar davlat xazinasiga o'tkazilar edi. Bu daromad juda katta yer-mulklarni, shu jumladan, ko'p sonli dehqon mulklarini ham o'z ichiga oladi.

2. Mulk yerlari – xususiy mulk yerlari. U asosan hukmron sulola vakillari hamda yuqori tabaqa namoyondalari ixtiyorida yerlar.

3. Vaqf yerlari – bu machit, madrasa va boshda diniy muassasalar tasarrufiga berilgan yerlar. Ulardan keladigan barcha daromadlar musulmon ruhoniylari manfaatlar uchun sarf qilingan. Bu yerlar soliq to'lashdan qisman yoki butunlay ozod etilgan.

Markazlashgan davlatdagi siyosiy barqarorlik jamiyat hayotining turli tomonlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Bu jarayon ijtimoiy hayotda iqtisodiyot va madaniyatda ham o'z ifodasini topdi. Bu yerdagi shaharlar qisqa muddat ichida musulmon Sharqining har tomonlama rivojlangan yirik shaharlariga aylandi. Bu esa, o'z navbatida, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Somoniylar davlati har qancha kuchli bo'lib ko'rinsa-da biroq u barcha ijtimoiy ziddiyatlarni xal eta olmadi. Bu oxir oqibatda uni ichdan yemirdi. Somoniylar davlati ichidagi o'zaro ziddiyatlarning kuchayib borishi, kambag'al tabaqalar va yersiz aholinning qo'zg'olonlari uning zaiflashuviga olib keldi. Shuningdek, oliy hokimiyat tizimi bilan mahalliy hokimlar o'rtasidagi ixtiloflarning chuqurlashib borishi esa uning inqirozi bilan tugallandi. Buning natijasida X asr oxiriga kelib, bu hududda qoraxoniylardan iborat yangi sulolaning hukmronligi vujudga keldi va mustahkam lanib bordi.

Qoraxoniylar davlati. Siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot.

Qoraxoniylar davlati. X asr o'rtalariga kelib Yettisuv va Qashqar hududida yashovchi qarluq, chigil va yag'mo qabilalarining birlashuv jarayoni yangi pallaga kirdi. Qarluqlar madaniy taraqqiyotda boshqa qabilalardan ancha yuqori turgan. Qoraxoniylar davlatining vujudga kelishida chigillar, to'xsilar, arg'unlar, yag'molar, turgashlar, qipchoqlar, o'g'izlar, qirqizlar singari urug' qabilalari ham muhim rol o'ynadilar. Bu davlatga yag'mo urug'idan chiqqan, o'z qavmi bilan islom dinini qabul qilgan Sotuq Abdul Karim qoraxon (Buqroxon) asos solgan. "qora" iborasi qadimgi turkiy tilda "buyuklik", "ulug'lik" ma'nolarini anglatgan.

X asrning oxiriga kelib siyosiy jihatdan kuchaygan, harbiy qudratga ega bo'lgan Qoraxoniylar davlati Movarounnahr sarhadlari tomon yurish boshlaydi. Bu davrda Somoniylar tushkunlikka yuz tutib, hukmdorlarining nufuzi va ta'siri tushib ketgan edi. Somoniylar hokimiyatining asosiy tayanchi bo'lib kelgan turk g'ulomlari, ularning sarkardalari somoniy hukmdorlarning izmiga bo'ysunmay qo'ygan edilar. Natijada, 999-yilga kelib Buxoro qoraxoniylar tomonidan ishg'ol qilindi. 1001-yilda Mahmud G'aznaviy bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra, Amudaryoning shimolidagi barcha hududlar qoraxoniylarga tegishli bo'lib qoldi. Shu tariqa Somoniylar davlati o'rnida 2 ta – Qoraxoniylar va G'aznaviylar davlati tashkil topdi.

Somoniylar davrida vujudga kelgan markazlashgan davlat o'rnida mamlakatni udel tizimi

(ayrim viloyatlarga bo‘lingan tizim) asosida boshqaruv o‘rnatildi. Qashqardan Amudaryogacha cho‘zilib ketgan katta hudud bir necha viloyatlarga bo‘lingan edi. Movarounnahr viloyatlarining poytaxti Samarqand, Farg‘onaning poytaxti esa O‘zgan bo‘lib, Qashqarda bosh xoqon istiqomat qilgan.

Shunday ulkan hududdagi barcha yerlar qoraxoniylar xonadonining (sulolasining) shaxsiy mulki hisoblanib, uning tepasida ulug‘ (bosh) xon turgan. Sulola boshlig‘i “xonlar xoni” yoki “sultonlar sultoni” nomi bilan yuritilgan. Rasman bu “Tamqachxon” deb atalgan.

Udellar (viloyatlar)ni qoraxoniylar avlodi vakillari boshqargan. Masalan, Sharofuddin ismli Tamqachxon viloyatlarni aka-ukalari, o‘g‘illari va qarindosh-urug‘lariga bo‘lib bergan, o‘zi esa bevosita Qashqar va Bolasoqunni boshqargan. Demak, ilgari xonlar, amirlar singari davlat boshqaruvida sulola vorisligi saqlanib qolgan. Ammo “xonlar xoni” (Tamqachxon) bilan viloyat xonlari (iloqxonlar) o‘rtasida aloqa, munosabatlar mustahkam bo‘lmagan. Qoraxoniylar davlati boshlig‘i lavozimi xoqon taxti merosiy sanalgan. Ma‘muriy idoralar ikkiga bo‘lingan: dargoh va devonga. Xoqonning ulug‘ xojibi xoqon bilan fuqaro o‘rtasida vositachilik qilgan.

Xoqon harbiy qo‘shinlari cherik deyilgan, unga sipoxsolar qo‘mondonlik qilgan. Qo‘shin o‘nlik, yuzlik, mingliklarga bo‘lingan. Xoqon qoshida doim to‘qqizta sariq bayroq xilpirab turgan. Xoqonlikda elchi yalovoch deb atalgan. Tamqachxonlar o‘z pullarini chiqarganlar. Bu pullar misdan yasalgan (zarb etilgan) tangalardan iborat edi. Milliy pul chiqarash, ma‘lumki, davlat mustaqilligining muhim alomatlaridan biridir.

Qoraxoniylar o‘z xususiyatlarini saqlab qolgan holda, somoniylar davridagi idora boshqaruv tartib-qoidalarini qo‘llaganlar va somoniylar davlatida xizmat qilgan quyi pog‘onadagi ilmiy xodimlardan foydalanganlar.

Xoqonlik hududlari el viloyatlarga bo‘lingan. El-yurt hokimlari "Iloqxon" viloyat noiblari "takin" deb yuritilgan. Iloqxonlar o‘z nomlari bilan chaqa tangalar zarb qilar, viloyatlarning mustaqilligi uchun intilar edilar. Viloyat boshqaruv ma‘muriyatida somoniylar davridagidek sohibbaridlar, mustavfiylar xizmat qilardi. Shaharlar va shahar hokimi, rais va muxtasiblar tomonidan boshqarilar edi. Har bir xon o‘ziga mustaqil bo‘lishga intilgan, bu esa davlatning zaiflanishiga olib keladi. Imomlar, saidlar, sadrlar katta imtiyozga ega bo‘lganlar. qoraxoniylar ularni izzat qilib qo‘llab-quvvatlaganlar.

Qoraxoniylar davrida bir qator ijtimoiy o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Ularning asosiy tayanchi bo‘lmish ko‘chmanchi chorvadorlarning bir qismi dehqonchilik bilan shug‘ullanib o‘troq hayotga o‘tdi. o‘troq dehqon aholisi o‘rtasida feodal munosabatlarning rivojlanishi tez sur‘atlar bilan bordi va sinfiy tabaqalanish jarayoni kuchaydi.

Ilgari jamiyatda, davlatda katta mavqega, imtiyozlarga ega bo‘lgan yirik yer egalari (ma‘lumki, ular dehqonlar deb atalardi) qoraxoniylar hukmronligi davrida o‘z imtiyoz-ustunliklarini yo‘qotdilar, xatto ko‘plari yerlaridan mahrum bo‘ldilar, oddiy xalq qatoriga tushib qoldilar. Shu vaqtdan boshlab "dehqon" so‘zi yerda ishlaydigan oddiy tabaqaga tegishli bo‘lib qoldi. Davlat ixtiyoriga o‘tgan dehqon yerlari harbiylar, ruhoniylar va boshqa oliy tabaqa vakillariga xizmatlari evaziga iqta sifatida bo‘lib beriladi. Shu davrdan boshlab, zamindorlar "iqtadorlar" deb atala boshlandi.

Qoraxoniylar davrida hududimizda turklashish jarayoni, ya‘ni turkiy qabilalarning, turkiy tilning bu zaminda yashab kelayotgan sharqiy Eron tilida so‘zlovchi qabilalarga, elatlarga tasiri, turkiy urf-odatlarining yoyilishi, hayotga kirib borishi kuchaydi. Qoraxoniylar hukmronligi davri o‘zbek, uyg‘ur, qozoq, qirgiz, turkman, qoraqalpoq va boshqa turkiy xalqlarning etnik shakllanishida muhim bosqich bo‘ldi.

Turkiylarning mavqei oshdi, o‘troq aholi son jihatdan ko‘paydi, aholi o‘rtasida ijtimoiy tabaqalanish jarayoni kuchaydi. Mamlakatda dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, me‘morchilik, madaniyat, san‘at ravnaq topdi.

XI asrning 40- yillariga kelib qoraxoniylar o‘rtasidagi sulolaviy kurashlar oqibatida xonlik ikkiga bo‘linib ketadi. Harbiy xonlik markazi Buxoro bo‘lib, unga Movarounnahr va Farg‘onaning harbiy hududlari kirgan. Sharqiy xonlik markazi Bolasoqun bo‘lib uning tarkibiga Talos, Isfijob, Shosh, Farg‘onaning sharqiy qismi, Yettisuv va Qashg‘ar yerlari kirgan. Qoraxoniylarning yer, mol,

dunyo va davlat talashib g'aznaviylar, saljuqiylar va qoraxoniylar bilan olib borgan urushlari natijasida davlat kuchsizlanib boradi. 1130- yilda qoraxoniylar davlati saljuqiy Sulton Sanjarga qaram bo'lib qoldi. 1211- yilda esa Xorazmshoh Aloviddin Muhammad qoraxoniylarga so'nggi zarbani berdi va Movarounnahrda qoraxoniylar sulolasini tugatdi.

Xorazmshohlar (Anushteginiylar) davlati.

Xorazmshohlar davlati 1017-yilda Mahmud G'aznaviy tomonidan zabt etib, o'z mustaqilligidan mahrum bo'lgan Xorazm ko'p vaqt o'tmay (1044), saljuqiylar davlatiga qaram bo'lib qoldi. Saljuqiylar hukmdori Malikshoh o'z ma'murlaridan Anushtakinni Xorazmga noib hukmdor qilib tayinlaydi. Anushtakin vafotidan so'ng Xorazmda uning vorisi Qutbiddin Muhammad (1097-1127) noiblik qildi.

Xorazmning mustaqilligi uchun kurash XII asrning ikkinchi choragidan boshlanadi. U Qutbiddin Muhammadning o'g'li Otsiz (1127-1156) nomi bilan bog'liqdir. Mohir diplomat va g'ayratli lashkarboshi Otsiz va uning vorislari Xorazmni saljuqiylar tasarrufidan ajratib olindi. Otsiz siyosatini uning vorislari Elarslon (1156-1172) va Alouddin Takash (1172-1200) davom ettirdilar.

1156-yilda Sulton Sanjarga qarshi ko'chmanchilar isyon ko'tardi. Buning oqibatida Saljuqiylar davlati keskin zarbaga uchrab, parchalanib ketdi. Xorazmning hukmronlik doirasi kengayib, uning mustaqilligi yanada mustahkamlandi. Xorazm davlati, ayniqsa, Otsizning nabirasi Takash davrida kengaydi. U 1187- yili Nishopurni, 1192-yilda Rayni, 1193-yilda Marvni egalladi. 1194-yilda Saljuqiylar sultoni Tug'rulbek II ga zarba berdi. Butun Sharq va g'arbiy Eron hududlari Takash qo'lga o'tdi va Xorazmshohlar davlatining yerlari ikki barobardan ko'proq kengaydi.

Takash davlati harbiy feodal davlat edi. Uning doimiy 150 ming kishilik qo'shini bor edi. Xorazmshohlar davlatining siyosiy tizimi ancha samarali edi. Unda devon bosh idora hisoblanar edi. Devon tepasida turgan vazir davlat ichki va tashqi siyosatini o'z qo'li ostidagi xodimlar orqali amalga oshirar edi. Takashning xotini Turkonxotun tufayli Xorazmga kelgan turk zodagonlari va qipchoqlar davlatning barcha mas'uliyatli lavozimlarini va qo'shinda qo'mondonlik o'rnini egallaydilar.

Takashdan so'ng uning o'g'li Sulton Muhammad Alovuddin (1200-1220) ham Xorazm davlatini kengaytirish siyosatini davom ettiradi. Dastlab u Xirotda va uning atroflari hamda Xurosonning Xorazm davlatiga kiritilmagan viloyatlarini egalladi, U qoraxoniylarga zarba berib, Movarounnahrni ular qo'lidan tortib olishga harakat qildi.

XIII asr boshida Xorazm juda keng maydonni egallagan buyuk davlatga aylangan edi. Uning shimoliy-g'arbiy va harbiy chegarasi Orol va Kaspiy dengizi sohillaridan janubiy g'arbda Iroqqa qadar borar edi. Janubiy-sharqiy hududlari qazna viloyatidan, shimoliy-sharqiy chegarasi esa Yettisuv va Dashti qipchoqdan o'tar edi. Bu ulkan davlatning poytaxti Urganch shahri edi. Biroq qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlar Xorazmshoh Alovuddin Muhammadni esankiratib qo'ydi. U o'zini dunyoda eng qudratli, yengilmas shoh deb hisobladi. Shu bilan birga o'zini "Iskandari soniy" ("Ikkinchi Iskandar") deb ham atay boshladi.

1217-yil Xorazmshoh lashkarlarining Bag'dodga qarshi yurishida omad uncha boqmad. Biroq, 1219-yil mo'g'ullar Movarounnahrda hujum boshlaganligi to'g'risida xabar keldi. Xorazmshoh faqat tashqi ko'rinishdangina kuchli ko'rinar edi. Viloyat hukmdorlarining isyonlari, xalqning norozilik harakatlari Xorazmshoh davlatni zaiflashtirdi. Chingizxon boshliq mo'g'ullar hujumiga bardosh bera olmay, saltanat tez fursatda qo'ladi.

IX-XII asrlarda O'rta Osiyoda aloqa tizimi taraqqiyoti

IX-XII asrlar O'rta Osiyo tarixida rivojlanish davri hisoblanadi. Bu rivojlanish nafaqat ilm-fan va madaniyat sohasida, shuningdek, iqtisodiyot sohasida ham kuzatildi. Albatta, bu taraqqiyot asosida bir necha faktorlar yotadi. Ular ichida aloqa tizimi o'ziga xos ahamiyatga ega.

X-XI asrlarda O'rta Osiyoda Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar va Anushteginiylar hukmronligi o'rnatildi. Bu davrda ilm-fan va tashqi aloqalarning rivojlanib borishi pochta xizmatiga bo'lgan talabni oshirdi. Shuning O'rta Osiyodagi yuqorida nomlari keltirilgan mahalliy va tashqi davlatlar orasida pochta-korrespondentlik xizmati faoliyati qayta tashkil etildi. Pochta bekatlarining moddiy ta'minoti yaxshilandi. Hamda pochta xizmati tarmog'i kengaydi. Ibn Xordadbek "Kitob al-Masalik va al-Mamalik" ("Mamlakatlar va yo'llar kitobi") asarida xalifalik hududida pochta xizmati tarmog'i ko'lami haqida quyidagi ma'lumotlar keltiradi: musulmon davlatlarida taxmiman 930 ta

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000